

Тема: **Мой Город**

Открытый урок в 3-ем классе на тему:

“Мой город” учительницы русского
языка СГОШ № 7 Бухарской области

Ромитанского района

Уктамовой Амины Ахтам кизи

АННОТАЦИЯ:

В ДАННОЙ РАЗРАБОТКЕ ДАНА,

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: город ,друг,школа

*Тема урока: **МОЙ ГОРОД.***

Цели урока: А) образовательная: ознакомить учащихся с идейным содержанием темы,: Выработка навыков и умений употребления в речи учащихся слов, отвечающих на вопросы Где?

Б)воспитательная: воспитывать чувство любви к изучению русского языка,знать о . достопримечательностях нашего края, любить и беречь свою Родину

В)развивающая: развивать речь учащихся, обогащать словарный запас учеников

К 1 - умеет вести диалог, состоящий из вопросов и ответов по теме.

К 2 - обладает хорошими навыками ознакомительного чтения про себя и извлечения нужной информации в пределах изученного

Слова для усвоения: в, на, площадь, село, жить, работать, учиться, гимназия, лицей.

Коммуникативная задача: Как сказать о месте действия?

Типовые предложения: Я живу в Ташкенте. Сардор живёт в Бухаре. Мой брат работает в аптеке. Мой друг учится в гимназии. Я учусь в школе. Я живу на улице Муками. Дети играют на площадке.

Оборудование :учебник, презентация

Тип урока: ----- Метод урока-----

ХОД УРОКА

Организационный момент: Проверка готовности учащихся к уроку

Рапорт дежурного-----

Разговорная пятиминутка Беседа на тему

Повторение материала предыдущего урока

Проверка домашнего задания-----

Взаимопроверка учащихся----- - Оценивание учащихся-----

III.Объяснение нового материала жить работать учиться где? в городе на заводе в селе в школе

Прочитайте диалог по ролям.

Майкл: Здравствуйте!

Гита: Намасте! (Привет!)

Вадим: Привет!

Ахмад: Добро пожаловать в город Ташкент! **Давайте** я расскажу вам о нашем городе. Это очень красивый и современный город. Здесь много достопримечательностей: парков, музеев, театров, красивых улиц. **Но** гордость нашей столицы — площадь «Мустакиллик. Здесь мы видим много монументов и фонтанов. **Рядом** с ней расположен монумент Независимости.

Гита: Ой, как красиво!

Майкл: Что это за необычное здание?

Ахмад: Здесь, на улице Амира Темура, расположен музей Темуридов.

Вадим: А где находится Дворец форумов?

Ахмад: Вот он!

Вадим: Очень красиво!

Ахмад: Вот приехал наш автобус. Мы едем на вокзал. Оттуда на скоростном поезде мы поедем в Самарканд.

2. Вы можете определить, откуда прилетели туристы?

1.Откуда прилетели Майкл и Гита? 2.Откуда прилетел Вадим?

3.Где много парков, музеев, театров? 4.Где расположен монумент Независимости?

5.Где находится музей Темуридов?

3. Ответьте на вопросы, ответы запишите в тетрадь.

1.Где можно купаться? (бассейн)

2.Где можно почитать интересные книги? (библиотека)

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Где дети могут покататься на аттракционах? (парк)

4. Где можно посмотреть на разных животных? (зоопарк)

5. Где можно покушать очень вкусно? (кафе)

6. Где можно купить одежду? (супермаркет)

4. Напишите о своём крае.

1. Где вы живёте? В каком городе (селе)? Есть ли там памятники, библиотека, фонтаны и магазины? современный - zamonaviy | дворец - saroy

V. Подведение итога урока

Оценки учащихся

VI. Домашнее задание. Упражнение

Используемая литература

1. Энциклопедия Узбекистана